

Організація наукових медичних досліджень "Salutem"

Міжнародна
науково-практична
конференція

**МЕДИЦИНА ХХІ СТОЛІТТЯ:
ПЕРСПЕКТИВНІ
ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ**

24–25 липня 2020 р.
м. Дніпро

**Організація наукових медичних досліджень
«Salutem»**

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ

**МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ**

**«МЕДИЦИНА ХХІ СТОЛІТТЯ:
ПЕРСПЕКТИВНІ ТА ПРІОРИТЕТНІ
НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»**

24–25 липня 2020 р.

Дніпро
2020

УДК 61«20»:001.8(063)

М42

М42 Медицина XXI століття: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 24–25 липня 2020 р.). – Дніпро : Організація наукових медичних досліджень «Salutem», 2020. – 120 с.

У збірнику представлені матеріали міжнародної науково-практичної конференції **«Медицина XXI століття: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень»**. Розглядаються загальні проблеми клінічної та профілактичної медицини, питання фармацевтичної науки та інше.

Призначений для науковців, практиків, викладачів, аспірантів і студентів медичної, фармацевтичної та ветеринарної спеціальностей, а також для широкого кола читачів.

Усі матеріали подаються в авторській редакції.

УДК 61«20»:001.8(063)

© Організація наукових медичних досліджень «Salutem», 2020

ЗМІСТ

НАПРЯМ 1. ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА: СУЧАСНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ – ШЛЯХ
ДО ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
Неділько Р. В., Жубрид М. Т. 6

ЗМІНИ ЕКСКРЕТОРНОЇ ФУНКЦІЇ НИРОК НА ТЛІ
ПРОФІЛАКТИЧНОГО ВВЕДЕННЯ ЦЕРУЛОПЛАЗМІНУ ЗА УМОВ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПОШКОДЖЕННЯ НИРОК
Унгурян Т. М...... 11

НАПРЯМ 2. КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

ПЕРЕДЧАСНИЙ РОЗРИВ ПЛОДОВИХ ОБОЛОНОК, ОДНА
З АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОГО АКУШЕРСТВА
Бабій Н. В...... 14

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ГІПЕРТИРЕОЗУ
У ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ-ТЕРАПЕВТА
**Бардах Л. Б., Афендікова Г. П.,
Харченко Т. П., Волкова Г. В.**..... 17

ВИДЕОЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ ОПЕРАТИВНЫЙ ДОСТУП
ДЛЯ ВСКРЫТИЯ АБСЦЕССА ДУГЛОСОВА ПРОСТРАНСТВА
Капшигарь А. В. 19

ВИПАДОК СИНДРОМУ НЕЧУТЛИВОСТІ
ДО АНДРОГЕНІВ У ДИТИНИ
Ластівка І. В., Гончар Р. І., Крещу Т. М. 25

МЕТИЛМАЛОНОВА АЦИДУРІЯ У ДІТЕЙ:
МЕДИКО-ГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ
Ластівка І. В., Комар А. В. 31

АДЕНТІЯ В СКЛАДІ ГЕНЕТИЧНИХ ХВОРОБ ТА СИНДРОМІВ
Ластівка І. В., Солонар Я. Л...... 37

ДОЦІЛЬНІСТЬ ПРИЗНАЧЕННЯ РОСЛИННИХ
УРОАНТИСЕПТИКІВ У ХВОРИХ НА ПОДАГРУ
Лукашевич І. В., Черновська Н. В. 43

ФУНКЦІЯ КОВТАННЯ У ПАЦІЄНТІВ З ПОВНОЮ АДЕНТІСІЮ
ПРИ ЗАСТОСУВАННІ АДГЕЗИВНИХ МАТЕРІАЛІВ
ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ПОВНИХ ЗНІМНИХ ПРОТЕЗІВ
Янішен І. В., Доля Г. В., Мовчан О. В., Мірошниченко М. О. 48

ПРОФІЛАКТИКА ПРЕЕКЛАМПСІЇ ТА ВНУТРІШНЬОУТРОБНОЇ
ЗАТРИМКИ РОЗВИТКУ ПЛОДА ЗА ДОПОМОГОЮ
АСПІРИНУ, ЯКИЙ ПРИЗНАЧАВСЯ
НА РАННІХ ТЕРМІНАХ ВАГІТНОСТІ
Токар П. Ю. 51

КОМПОНЕНТИ АУТОЛОГІЧНОЇ КРОВІ
ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ЗАПОВНЕННІ
КІСТКОВИХ ДЕФЕКТІВ
Чумаченко О. В., Топчій Д. В. 58

НАПРЯМ 3. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ

СОСТОЯНИЕ КОСТНЫХ ТКАНЕЙ КРЫС
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА
И ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЗУБОВ
Денъга А. Э. 63

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В МЕДИЦИНЕ:
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСА
МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТНОГО
Кижяев С. А., Мазур Н. В. 68

РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ГОТОВНОСТІ ЛІКАРІВ ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ
ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ
РАКУ ПРЯМОЇ КИШКИ
Клюсов О. М. 78

STRATEGIC DIRECTIONS OF FIGHTING OBESITY
AS A LEADING METHOD FOR REDUCING
A STROKE PATHOLOGY
Mishchenko M. M., Shevchenko A. S., Mishchenko A. N. 84

ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ ДОНОЗОЛОГІЧНИХ
ПСИХІЧНИХ ЗРУШЕНЬ ТА ПРОЯВІВ
У ПІДЛІТКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Сергета І. В., Браткова О. Ю., Макарова О. І. 89

ВПЛИВ РЕЗИДУАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ НИРОК НА ІНТЕНСИВНІСТЬ ОКСИДАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ У ХВОРИХ, ЯКІ ЛІКУЮТЬСЯ МЕТОДОМ ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ДІАЛІЗУ Степанова Н. М., Король Л. В., Лебідь Л. О., Сташевська Н. В.	93
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ РІЗНИХ ТИПІВ Тимощук О. В., Суслик З. Б., Токар І. Т.	96
НАПРЯМ 4. ФАРМАЦЕВТИЧНА НАУКА: СУЧАСНІСТЬ ТА МАЙБУТНЄ	
ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «РОЗРОБКА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ» У СИСТЕМІ НАВЧАННЯ ТА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ФАРМАЦІЇ Борисюк І. Ю., Фізор Н. С., Молодан Ю. О.	102
ОГЛЯД МЕТОДІВ ОЦІНКИ ПРОТИСУДОМНОЇ АКТИВНОСТІ ДОСЛІДЖУВАНИХ СПОЛУК Ларіонов В. Б., Валіводзь І. П., Борисюк І. Ю.	107
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ДОПОМІЖНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ У СУЧАСНОМУ ДИЗАЙНІ ТАБЛЕТОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ ПРЯМОГО ПРЕСУВАННЯ Мельник О. А.	111

STRATEGIC DIRECTIONS OF FIGHTING OBESITY AS A LEADING METHOD FOR REDUCING A STROKE PATHOLOGY

MISHCHENKO M. M.

M.D.

Kharkiv National Medical University

SHEVCHENKO A. S.

M.D., Master of Medicine, Economics and Pedagogy, Director

MISHCHENKO A. N.

M.D., Ph.D., Assistant professor,

Kharkiv Regional Institute of Public Health Services

Kharkiv, Ukraine

Overweight and obesity are «a disease in which excess fat accumulates to such an extent that it can adversely affect the state of health» [1]. Excess body weight and obesity are determined using a body mass index (BMI) [2]; with a BMI of 25-29.9 kg/m² in adults, overweight is observed, and with a BMI ≥ 30 kg/m² – obesity. The global obesity epidemic in high, middle and low income countries has led to the emergence of the term «globesity», as well as to the attribution of obesity to the group of «diseases of civilization» [3; 4]. Obesity is one of the main risk factors for developing cardiovascular diseases, diabetes and cancer. The fight against obesity is one of the prerequisites for overcoming the global epidemic of noncommunicable diseases. Obesity is due to a prolonged imbalance between the energy input into the body and its expenditure on maintaining basic metabolism and physical activity. The likelihood of obesity is associated with hereditary factors (by 2/3), endocrine disruptors (eg, Bisphenol-A), race, intestinal microbiome composition, sleep and wake regimen, environmental factors, stereotypes of nutrition and physical activity [5]. In turn, obesity is one of the main risk factors for cerebral strokes and myocardial infarction, especially when it comes to abdominal obesity in men with a waist circumference of

more than 102 cm (40 inches) and in women more than 89 cm (35 inches) [6]. The risk increases at times, has the form of a direct proportion, without significant differences in gender and age. The effect of overweight (obesity) on the development of vascular pathology on both the older population and young people has been proven by many randomized trials [7].

More than 700 million people suffer from obesity in the world, by 2025 the number of people with obesity can reach a billion. Overweight people already live about 2 billion people in the world. The undoubted leader in the prevalence of overweight is the United States (60% of the population). Obesity and its associated complications cause 300,000 premature deaths of Americans every year, yielding leadership among preventable causes of death only to smoking [8]. More than 40% of Americans over 50 have a metabolic syndrome with an increased waist circumference due to excess fat in the abdominal cavity, hypertension, abnormal fasting plasma glucose concentrations or abnormal insulin resistance and dyslipidemia [9]. Among the US adult population, the number of obese people is growing at 8% every 10 years.

In the European Union, more than half (52%) of the adult population are overweight [10]. In Ukraine, about 35% of the population suffer from obesity (30% between the ages of 25 and 30, and 50% between 45 and 50), and the number of such people is constantly growing [3; 11]. This is primarily due to the poor nutrition of the majority of the population, in which cheap and carbohydrate-rich foods predominate. Ukrainians spend on food 42.2% of the family budget (an average of 858 US dollars), twice as much (in %) as Europeans (93rd in the world ranking of such expenses in the world) [12]. Despite the high share of expenses in the total budget, 65% of Ukrainians do not have a grocery set for organizing a balanced diet. Also high rates of falsification of food. Also, too few Ukrainians regularly (60 minutes a day for children, at least 150 minutes a week for adults, according to WHO recommendations) go in for sports (12-13% with an average in Europe of 40%) [13].

In people with BMI > 40 kg/m² or BMI > 35 kg/m² in combination with diabetes, hypertension, obstructive sleep apnea, and a high-risk lipid

profile, bariatric surgery on the stomach and intestines is possible (this is primarily about operations to reduce the volume of the stomach – mainly bandaging, tubular gastroplasty and gastric bypass surgery). In the USA, such operations are performed 160 thousand a year [14], in Ukraine – 150 such operations a year, although the need for them is hundreds of times greater [15].

Thus, neither behavioral factors, nor modern therapeutic measures to curb the obesity epidemic in Ukraine fail. Amid rising obesity, hypertension and a rather slow decline in the number of tobacco users in Ukraine [16], we do not expect a significant reduction in cardiovascular diseases. A long-term good economic and social policy will improve the nutrition of Ukrainians, sports infrastructure and the state of health care. It is possible to stimulate the loss of excess weight due to vacancies in the public service, which can be occupied only with a certain BMI. The emphasis on state funding for sports must be shifted from high-performance sports to mass sports. A low-cost and effective method of preventing obesity is health education. The program of higher and secondary educational institutions of a non-medical profile should include educational disciplines on a healthy lifestyle and safe behaviors («Valeology», «Health Pedagogy», «Health Psychology», «Health Philosophy», «Fundamentals of Medical Knowledge», «Fundamentals of Life Safety», etc.). Obesity and cardiovascular disease should be discussed without fail. Ukrainian Higher institutions of education can invite specialists with medical education to teach these disciplines, which will significantly increase students' interest in disciplines, confidence in educational material, increase motivation to follow recommendations, and accelerate the transition to a healthy lifestyle model.

Another area of the fight against obesity is the reduction of stress on people at work. It is known [17] that obesity rates among people in dangerous professions are higher than among the general population at times. This is associated with a high level of acute emotional and chronic nonspecific stress. The latter is associated with an irregular work schedule, overwork, night shift work, etc. According to the National Fire Protection Association (USA), in the structure of the incidence of fire,

65-70% of diseases are attributable to cardiovascular diseases [18], 80% of UK firefighters are overweight or obese [19]. Training in special methods of dealing with one's own stress, psychological counseling and organizational work activities reduce the desire to «seize stress». Therefore, the organization of working conditions with minimization of stress is able to partially solve the problem of obesity of working Ukrainians.

References:

1. World Health Organization. Obesity: preventing and managing the global epidemic. WHO Technical Report Series 894, WHO, Geneva, Switzerland, 2000. https://www.who.int/nutrition/publications/obesity/WHO_TRS_894/en/
2. Komaroff M. (2016) For researchers on obesity: Historical review of extra body weight definitions. *Journal of Obesity*, 2016: pp. 1-9. <https://doi.org/10.1155/2016/2460285>
3. Pletsuga O.I. (2018) Laparoscopic sleeve resection of the stomach in the treatment of obese patients. The dissertation... Ph.D. in the specialty 14.01.03 «Surgery». Kyiv, National Institute of Surgery and Transplantology named after O.O. Shalimov of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, 181 p.
4. Obesity. World Health Organization. Regional Office for Europe. <https://t.co/nmdcEa9K2X>
5. Youdim A. Obesity (2018, last ed.). MSD Reference Professional version. <https://t.co/dQppMPXZBX>
6. Wildman R.P., McGinn A.P., Lin J., et al. (2011) Cardiovascular disease risk of abdominal obesity vs. metabolic abnormalities. *Obesity* (Silver Spring, Md.), 19(4), pp. 853-860. <https://doi.org/10.1038/oby.2010.168>
7. Mitchell A.B., Cole J.W., McArdle P.F., et al. (2015) Obesity increases risk of ischemic stroke in young adults. *Stroke*, (46), pp. 1690-1692. <https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.115.008940>
8. Eurostat. Overweight and obesity – BMI statistics. <https://t.co/VTvIjfCrJz>

9. Adult Obesity Facts. Division of Nutrition, Physical Activity, and Obesity, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion. <https://www.cdc.gov/obesity/data/adult.html>
10. Youdim A. Metabolic Syndrome (Syndrome X; Insulin Resistance Syndrome) (2018, last ed.). MSD Reference. Professional version. <https://t.co/97eubyVp62>
11. Usenko O.Yu., Kondratenko B.M. (2015) Bariatric surgery as a way to improve the quality of life in the treatment of patients with postoperative ventral hernia and concomitant morbid obesity. *Hospital Surgery*, (4), pp. 9-12.
12. Shramko U. (2020, February 04) Ukrainians spend more than 42% of their income on food – a study by UNNIA. <https://t.co/CglH8rFqCV>
13. Sviridov Yu. (2019, September 03) The country's sports interest. *NV. Opinions*. <https://t.co/Do3anPiE2e>
14. Bariatric surgery. MSD Reference. Professional version. <https://t.co/fYips4T8jJ>
15. Angrisani L., Santonicola A., Iovino P. (2015) Bariatric Surgery Worldwide 2013. *Obes. Surg.*, 25(10), pp. 1822-1832. <https://doi.org/10.1007/s11695-015-1657-z>
16. Ognev V.A., Mishchenko M.M., Mishchenko A.N., Shevchenko A.S. (2020) World strategy on tobacco control and mortality from cardiovascular diseases in Ukraine. *Modern science: problems and innovations: Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference (Stockholm, Sweden, 2020, May 03-05)*. SSPG Publish (ISBN 978-91-87224-07-2). Pp. 102-108. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3787953>
17. Arkhangel'skaya A.N., Burdyukova E.V., Ivkina M.V., et al. (2015) Obesity as a risk factor for the development of chronic non-infectious diseases in people with dangerous occupations. *Modern problems of science and education*, (5). <http://www.science-education.ru/en/article/view?id=22107>
18. Banes C.J. (2014) Firefighters' cardiovascular risk behaviors. *Workplace Health Saf.*, 62(1), pp. 27-34. <https://doi.org/10.1177/216507991406200105>

19. Munir F., Clemes S., Houdmont J., et al. (2012) Overweight and obesity in UK firefighters. *Occupational medicine*, 62(5), pp. 362-365. <https://doi.org/10.1093/occmed/kqs077>

Cite as: [Mishchenko MM, Shevchenko AS, Mishchenko AN. Strategic directions of fighting obesity as a leading method for reducing a stroke pathology. Proceedings of the International scientific-practical conference "Medicine of the XXI century: perspective and priority directions of scientific researches" (Dnipro, Organization of scientific medical research "Salutem", July 24-25, 2020): 84-9. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3971034>]

Keywords: overweight, obesity, metabolic syndrome, body mass index, lipid profile, noncommunicable diseases, stress, stroke, prevention, healthcare organization, Health Pedagogy.